

ПОСЛОВИЦЫ - ДРЕВНИЙ ЖАНР УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА.

Аминова З.П., доцент
Шадманова Н.И., старший преподаватель
Каршинский инженерно-экономический институт,
кафедра Узбекского языка и литературы

АННОТАЦИЯ

Узбекские народные пословицы - главное богатство нашего языка. Именно поэтому, народные пословицы, как самый популярный жанр устного народного творчества живут и продолжают обогащаться.

В пословицах, как во всех жанрах устного народного творчества, отражаются мечты и надежды народа, патриотические стремления, словом, все положительные качества. По этой причине их общественно - политическое и воспитательное значение огромно.

Ключевые слова: мудрость, верность, стойкий, преданность, влиятельный, ненависть.

PROVERBS - AN ANCIENT GENRE OF ORAL FOLK CREATIVITY

ABSTRACT

Uzbek folk proverb - the main wealth of our language. Therefore folk proverbs, as the most popular genre of oral folk creativity, live and continue to go around.

In proverbs, as in all genres of oral folk creativity, they reflect dreams and hopes of people, patriotic aspirations, in a word, all positive qualities. For this reason, their social - political and educational significance is huge.

Key words: wisdom, loyalty, persistent, devotion, influential, hate.

Узбекские народные пословицы - главное богатство нашего языка. Именно поэтому, народные пословицы, как самый популярный жанр устного народного творчества живут и продолжают обогащаться.

Пословицы, веками передававшиеся из уст в уста, являются художественным и языковым отражением мировоззрения, отношения к обществу, истории и душевного состояния нашего народа.

Они передаются из поколения в поколение, как одно из лучших духовных наследий.

Народные пословицы - это обобщение ценных идей, которые приходят из жизненного опыта. Они отличаются от других видов устного народного творчества лаконичностью, зрелостью, образностью и содержанием.

Глубокое содержание - характерная черта пословиц, в которых сочетаются мудрость целого народа, их традиции, многовековой жизненный опыт и результаты упорного труда.

В пословицах, как во всех жанрах устного народного творчества, отражаются мечты и надежды народа, патриотические стремления, словом, все положительные качества. По этой причине их общественно - политическое и воспитательное значение огромно.

Пословицы пробуждают сознание людей, особенно молодежи, учат их быть честными, правдивыми, трудолюбивыми, мужественными, отважными, терпеливыми и стойкими, способствуют развитию лучших человеческих качеств. Также они обогащают словарный запас писателей, поэтов и ораторов, делая их произведения более влиятельными с художественной точки зрения.

Тематика узбекских народных пословиц богата и разнообразна. В разнообразных по тематике пословицах находят свое выражение такие вопросы как патриотизм, трудолюбие, дружба, мудрость и невежество, мужество, человечность, любовь и верность, уважение к старшим, этикет и воспитанность, экономия и бережливость, терпение, чистоплотность.

Узбекские народные пословицы характеризуются тем, что в них отражены все сферы общественной жизни. Поэтому пословицы, как одну из форм устной речи, можно использовать во всех сферах жизни, в процессе труда, живых беседах, письме. Через пословицы можно образно выразить мысль.

Вот почему в народе не зря говорят: "Сила слова - пословица", "Хорошая пословица - сила ума", "Слово отцов - суть ума".

Выдающийся ученый - филолог XI века Махмуд ибн Мухаммад Кашгарий в своем классическом произведении "Словаре турецкого языка" приводит много примеров пословиц из широкораспространенных среди древних племен. Эти пословицы ценны, как пример творчества, дающий сведения о языке и общественной жизни народа того времени.

Вот почему некоторые из этих пословиц и сегодня в разных вариантах употребляются среди народа.

Например:

"Одам оласи ичида,

Мол оласи тишида"

"Плохое у человека внутри,

А у животного в зубах"

Сравнения показывают, что пословицы того времени хотя и различаются по лексико - морфологическому строению языка, по синтаксическому строению почти не изменены.

Великий Алишер Навои, переработав эти пословицы, поднимает их с идейно - художественной стороны на высокий уровень.

"Агар арпа ҳам сочса бўлмоққа тўқ,

Анга буғдой ўрмоқни имкони йўқ"

"Если сытому посыпать и овес,

Нет возможности собрать зерно"

Узбекский баснописец Гулханий, живший в первой половине XIX века, удачно использовал народные пословицы, чтобы усилить юмористическую и художественную силу своих басен и связать их с жизнью народа.

Велика роль узбекских народных пословиц в повышении влияния сборника басен "Зарбулмасал" и популяризации его среди читателей.

"Ёлфон масал турмас " - Обман не живуч",
"Уят ўлимдан қаттиқ - Стыд сильнее смерти",
"Эр йигитнинг уялгани, ўлгани- Стыд для мужчины равна смерти",
"Қўйнидан тўкилса, қунжиги - Упал из - под мышки в охапку",
"Ош эгаси билан тотлиғ - Любая еда вкусна вместе с хозяином".

Одна из главных задач узбекских народных пословиц - любовь к Родине, защита ее от любых внутренних и внешних врагов. Выражение любви и преданности к Родине, подчеркивание ее достоинств, трактуется в образных выражениях:

"Булбул чаманни севар, одам Ватанни - Соловей любит цветник, а человек Родину,

"Ўзга юртда шоҳ бўлгунча, ўз юртингда гадо бўл - Лучше быть нищим в своей стране, чем королем в чужой".

Идеи сострадания к друзьям, ненависти к врагам, жить в дружбе и согласии, работать в коллективе составляют основное содержание пословиц:

"Дўстинг минг бўлса ҳам оз,
Душманинг бир бўлса ҳам кўп -
Тысяча друзей мало,
А один враг - много";
"Кўпчилик тикилса тоғ қулайди -
Вместе и гору можно свернуть (свалить)".

Пословицы учат нас быть добрыми, отличать друга от врага, быть гуманными, признательными к родителям, родным и друзьям, быть милосердными к маленьким.

"Бугдой нонинг бўлмасин,
Бугдой сўзинг бўлсин -
Пусть не будет у тебя
пшеничного хлеба, а будет ласковое слово,

"Хурмат қилсанг, хурмат кўрасан – Если ты уважителен к другим, будешь уважаем".

Трудно классифицировать пословицы по эпохам, но известно, что они всегда возникали как плоды труда, жизненного опыта и борьбы.

Из приведенных выше толкований становится понятно, как велико воспитательное значение, социально - художественная и поэтическая ценность узбекских народных пословиц. Но значимость пословиц этим не ограничивается, как поэтическое сокровище устного народного творчества, они еще важнее. Они, как единица речи, использовались на протяжении веков. В частности, поражает синтаксический строй пословиц, семантическая лаконичность, расположение членов предложения, как единое богатство узбекского языка. Каждая из них еще важнее, как целостное произведение, которое надолго сохраняется в памяти, служит украшением речи и средством связи. Поэтому, каждый говорящий на узбекском языке имеет возможность использовать в своей речи как можно больше пословиц для образного выражения своей мысли. На наш взгляд, нет узбека, который бы не наслаждался и не украшал свою речь пословицами, так как они являются самой удобной по содержанию и форме единицей речи.

Литература:

1. Узбекские народные пословицы. Т.: - 1965г.
2. Абдурахманов Х. –Вопросы узбекского языка и литературы. Т.: -1961, №3
3. Аскарова М. – Сложные предложения в современном узбекском языке. Т.: - издательство «Фан», 1960 г.
4. Узбекские народные пословицы (сборник), Т.: -1990г.